

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಜಯ, ಮಂಗಳೂರು
ಆಯೋಜಿಸಿರುವ

ಶಿಷ್ಯವಾಸ

ಕು. ನೂರ್ಮಿಡ ಎ.ವಿ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಿ.ಎಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಇವರು
ತಾ. 29 ಮತ್ತು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಅಂಕೋಲದಲ್ಲ ಸಿದ್ದಿ, ಗೌಳಿ, ಹಾಲಕ್ಕಿ
ಖಂಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಜಾರಣದಲ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಕೆ.
ಸ್ವಾಂಶುಪಾಲರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜ್

ದಿನೇಶ್ ಹೊಟ್ಟೆ
ಸಂಚಾಲಕರು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಜಯ

ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಅಧೀನದ ಮದ...
ವಿಳಿಯ
ಪೋಷಿಸುವುದರಿಂದ
ಅದು ವರ...

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮಂಗಳೂರು

ಇಲ್ಲಿನ
ಜಿ.ಎಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ
ಸಿದ್ದಿ ಖಂಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ
ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ

ಶಿಷ್ಯವಾಸ

ತಾ. 29, 30, ಮಾರ್ಚ್ 2022
ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಸಹಕಾರ :
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಜಯ, ಮಂಗಳೂರು

GouliCommunity School @
Kenchanahalli

Ankola, Karnataka, India
Ankola Circle, Ankola, Karnataka 581314, India

Ankola, Karnataka, India
Ankola Circle, Ankola, Karnataka 581314, India
Lat 14.655793°
Long 74.313471°